

Quality assessment of metallic cobalt powder used in dentistry with the use of optical microscopy and grain characterization analysis

Ocena jakości metalicznego proszku kobaltowego wykorzystywanego w stomatologii za pomocą mikroskopii optycznej i analizy charakterystyki ziarnowej

DOI: 10.15199/62.2022.11.14

The particle size distribution of metallic dental powder (Co-Cr powder with micro-additives of W and Mo) was detd. by automated optical microscopy and then compared with particle size anal. by SEM. The possibility of assessing the quality of metallic Co-Cr powder by means of optical microscopy and anal. of grain characteristics was also discussed.

Keywords: morphological analysis, Co, Cr, prosthetic elements, SEM, optical microscopy, 3D printing

Przedstawiono wyniki badań uziarnienia metalicznego proszku dentystycznego. Badania obejmowały pomiar rozkładu wielkości cząstek z wykorzystaniem zautomatyzowanej mikroskopii optycznej, a następnie porównanie uzyskanych wyników z badaniami uziarnienia przeprowadzonymi za pomocą SEM. Określono również możliwość oceny jakości proszku metalicznego za pomocą mikroskopii optycznej i analizy charakterystyki ziarnowej.

Słowa kluczowe: analiza morfologiczna, Co, Cr, elementy protetyczne, SEM, mikroskopia optyczna, druk 3D

Ze względu na odpowiednie właściwości korozyjne stopy Co-Cr znajdują szerokie zastosowanie w implantologii¹⁾, a także w dentystyce jako podpory oporowe, gdyż można je bezpiecznie umieszczać w kontakcie z tkankami jamy ustnej²⁾. Konwencjonalne konstrukcje szkieletowe w protetyce dentystycznej wykonuje się jako odlewy, szczególnie przy wykonywaniu uzupełnień z porcelany napalanej na metal³⁾. Do wytwarzania konstrukcji szkieletowych można również wykorzystać metody selektywnego topienia wiązką lasera SLM (*selective laser melting*) i DLMS (*direct metal laser sintering*). Konstrukcje wytworzone tymi metodami pozwalają uzyskać produkt

znacznie szybciej i taniej, a co ważniejsze bez pogorszenia właściwości stopu, a zatem mają ogromny potencjał zastąpienia tradycyjnych metod⁴⁾. Mikrostruktura produktu wytwarzana metodami SLM charakteryzuje się bardzo małą porowatością i gładszą powierzchnią stopu^{5, 6)}.

W przypadku metody SLM właściwości proszku, takie jak wielkość, rozkład, kształt, płynięcie i pakowanie mają wpływ na proces i jakość końcowego elementu⁷⁾. Odpowiednia charakterystyka wykorzystywanego materiału wpływa na mikrotwardość i porowatość wytworzonego elementu⁸⁾, dlatego też ważnym aspektem jest weryfikacja jakości stosowanego proszku, np. charakterystyki ziarnowej. Rozmiar oraz

Dr inż. Tymoteusz TURLEJ (ORCID: 0000-0002-6565-4203) w roku 2011 ukończył studia na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH w Krakowie. Jest adiunktem w Katedrze Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska na tym samym wydziale. Zajmuje się układami wielofazowymi (sedymentacja), charakterystyką wielkości i kształtów cząstek (dyfraktometria laserowa, mikroskopia optyczna). Specjalność – inżynieria mechaniczna.

Dr inż. Joanna AUGUSTYN-NADZIEJA (ORCID: 000-0002-3614-0609) w roku 2001 ukończyła studia na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH w Krakowie. Jest adiunktem w Katedrze Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków na tej samej uczelni. Interesuje się materiałami metalicznymi stosowanymi w protetyce dentystycznej. Specjalność – inżynieria materiałowa.

*** Adres do korespondencji:**

Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, ul. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, tel.: (12) 617-31-00, e-mail: turlej@agh.edu.pl

kształt ziarna/cząstki jest parametrem wykorzystywanym do modelowania i analizy wielu procesów produkcyjnych i przemysłowych⁹⁾, jak również modelowania numerycznego¹⁰⁾. Powszechnie analizę rozkładu wielkości ziaren proszków lub nanocząstek przeprowadza się, wykorzystując mikroskopię elektronową¹¹⁾. Aby określić rozkład wielkości ziaren, można również wykorzystać dyfraktometrię laserową lub zautomatyzowany mikroskop optyczny¹²⁾. Metody te bazują na wyznaczeniu średnicy (rozmiar zastępczy) badanych cząstek, korzystając z metody Mie lub Fraunhofera, lub analizy obrazu. Opisywanie trójwymiarowego (3D) kształtu cząstki może być skomplikowane. Główny cel analizy wielkości cząstek polega na opisanu cząstki 3D jako pojedynczej liczby. Analiza obrazu rejestruje dwuwymiarowy (2D) obraz cząstki 3D i z obrazu oblicza różne parametry rozmiaru i kształtu, takie jak średnica równoważnika okręgu (CE) i średnica koła o tym samym polu co obraz 2D cząstki. Chociaż kształt cząstek wpływa na średnicę CE, nadal jest skutecznym sposobem przedstawiania wielkości cząstek jako pojedynczej liczby, która jest zarówno obiektywna, jak i powtarzalna. Stosowanie mikroskopii optycznej może okazać się znacznie tańszą oraz szybszą metodą niż wykorzystanie mikroskopii elektronowej.

Część doświadczalna

Surowce

Materiał badawczy stanowił proszek ze stopu kobaltowo-chromowego stosowany do produkcji elementów protezycznych typu korony, elementy retencyjne czy protezy zębowe, otrzymywanych techniką SLM/DMLS. Proszek Co-Cr z mikrododatkami W i Mo produkcji firmy Scheftner zgodnie z normą¹³⁾ jest sklasyfikowany jako typ 5. Skład chemiczny badanego proszku Scheftner Starbond CoS Powder 30 przedstawiono w tabeli 1.

Table 1. Chemical composition of Scheftner Starbond CoS Powder 30, % by mass

Tabela 1. Skład chemiczny proszku Scheftner Starbond CoS Powder 30, % mas.

Co	Cr	W	Mo	Si	C, N, Fe, Mn
59,0	25,0	9,5	3,5	1,0	< 1,0

Badaniu poddano dwa rodzaje proszków Co-Cr-W-Mo: (i) proszek odrzucony po przesiewie produkcyjnym i (ii) proszek docelowy (spełniający wymagania metody SLM/DMLS).

Badany proszek Co-Cr-W-Mo jest powszechnie wykorzystywany w metodach formowania przyrostowego stosowanych w protetyce, szczególnie do wytwarzania elementów pracujących w połączeniu metal-ceramika. Chrom razem z kobaltem tworzy roztwór stały. Dodawany jest on w celu poprawy odporności korozyjnej (dzięki tworzeniu się pasywnej warstwy Cr_2O_3). Obecność Cr w stopie wspomaga powstanie węglików typu $M_{23}C_6$ i M_7C_3 , które umacniają stop. Dodatek molibdenu zwiększa

drobnoziarnistość stopu i odporność na korozję wżerową, tworzenie węglików typu Mo_2C i MoC i powoduje umocnienie wydzieleniowe roztworu stałego. Obecność wolframu w stopie, podobnie jak molibdenu, powoduje zwiększenie drobnoziarnistości stopu oraz umocnienie wydzieleniowe roztworu.

Metodyka badań

Badanie morfologii proszku Co-Cr przeprowadzono z wykorzystaniem dwóch różnych technik: elektronowej mikroskopii skaningowej (mikroskop skaningowy Pheonom XL) oraz metodą zautomatyzowanej mikroskopii optycznej za pomocą analizatora Morphologi 4 wyposażonego w zautomatyzowany system dyspergowania suchych proszków. Badania przeprowadzono zarówno dla proszku spełniającego wymagania druku 3D (SLM/DMLS), jak i proszku odrzuconego po przesiewie produkcyjnym. Wyniki badań uzyskanych za pomocą SEM stanowiły punkt odniesienia do badań prowadzonych z wykorzystaniem analizatora wielkości i kształtu cząstek. Obserwacje mikroskopowe przeprowadzono w niezależnym laboratorium, wykorzystując SEM. Porównanie uzyskanych wyników z obu metod pozwoliło określić, czy zasadne jest stosowanie zautomatyzowanej mikroskopii optycznej do oceny jakości proszków wykorzystywanych w protetyce stomatologicznej. Badania z wykorzystaniem aparatu Morphologi prowadzono przy powiększeniu $5\times$, $10\times$ oraz $20\times$.

Procedura prowadzenia badań była podobna dla proszku docelowego i dla proszku odrzuconego po przesiewie produkcyjnym. Parametrami różniącymi obydwie badania były: objętość pojedynczej próbki proszku, wartość ciśnienia podawanego do dyspergatora oraz czas iniekcji ciśnienia. W przypadku proszku docelowego w każdej serii pomiarowej badane było 3 mm^3 proszku, a dla proszku odrzuconego 7 mm^3 . Objętości te wyznaczone zostały na podstawie przeprowadzonych badań wstępnych. Przed pobraniem próbek proszki poddawano mieszanii, a następnie z wykorzystaniem łyżeczek pomiarowych odmierzoną objętość podawano do dyspergatora. Po umieszczeniu próbki w komorze dyspergatora następowała iniekcja powietrza pod zadanym ciśnieniem (4 bar dla proszku odrzuconego i 5 bar dla proszku docelowego). Zastosowanie dyspergatora umożliwiło równomiernie rozmieszczenie cząstek badanego proszku na szkle pomiarowym.

Każda seria pomiarowa polegała na wykonaniu serii zdjęć badanych cząstek na zadanej powierzchni szkła pomiarowego. Badana powierzchnia zależała od wybranego powiększenia (im większe powiększenie, tym mniejsza powierzchnia) i dobrana była w ten sposób, aby pomiar przy każdym powiększeniu trwał 45 min. Wykonane zdjęcia poddawano analizie obrazu, w wyniku której ekstrahowane były obrazy pojedynczych cząstek. W danej serii badania przeprowadzono dla 3 różnych powierzchni. Dla każdej serii pomiarowej przeprowadzono 3 powtórzenia.

Wyniki badań

Obrazowanie SEM oraz analiza morfologiczna

Wyniki badań morfologii proszku odrzuconego po przesiewie produkcyjnym uzyskane przy wykorzystaniu elektronowej mikroskopii skaningowej (SEM) przedstawiono na rys. 1, a badania morfologii proszku docelowego (SEM) na rys. 2.

Proszek Co-Cr po przesiewie produkcyjnym (rys. 1) charakteryzował się zróżnicowaną wielkością poszczególnych cząstek. Widoczne cząstki, o strukturze dendrytycznej, były zbudowane ze spieczonych ze sobą cząstek o mniejszej średnicy (od kilku do kilkunastu sztuk) i cząstki o większej średnicy (cząstki te były różnych rozmiarów). Ponadto na powierzchni większych cząstek były widoczne zanieczyszczenia, które mogły powstać np. na skutek utlenienia powierzchni cząstek¹⁴⁾ (są to tzw. plamki utlenienia). Na podstawie uzyskanych obserwacji SEM stwierdzono, że taka postać proszku po przesiewie produkcyjnym nie nadaje się do użycia w procesie druku 3D.

Analizując obrazy SEM proszku Co-Cr docelowego (rys. 2), można zauważyć dwie główne frakcje cząstek:

cząstki o rozmiarach $\sim 4 \mu\text{m}$ oraz $\sim 20 \mu\text{m}$. Pomimo istnienia dwóch frakcji cząstek stwierdzono, że cząstki te charakteryzują się zbliżonym do siebie rozmiarem (w danej frakcji), a także są cząstkami kulistymi (globularnymi). Cząstki te nie są ze sobą spieczone, a na ich powierzchni nie widać oznak zanieczyszczeń ani charakterystycznych plamek utlenienia. Stwierdzono także, że użycie proszku o tych rozmiarach cząstek, kształcie, a także braku widocznych śladów zanieczyszczeń przełoży się na uzyskanie wyrobu końcowego o zadanych właściwościach mechanicznych i wytrzymałościowych. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że przeprowadzając ocenę jakości wyrobu za pomocą techniki SEM, można uzyskać obraz stosunkowo nielicznej populacji cząstek (rzędu kilkuset cząstek w pojedynczym pomiarze).

W wyniku obrazowania cząstek proszku metalicznego Co-Cr z wykorzystaniem urządzenia Morphologi 4 otrzymano obrazy pojedynczych cząstek proszku (rys. 3). W wyniku pomiaru pojedynczej próbki proszku (7 mm^3) uzyskano obraz ok. 19,5 tys. cząstek. W porównaniu z wynikami otrzymanymi metodą SEM na obrazach czarno-białych uzyskanych przy wykorzystaniu zautomatyzowanej mikroskopii optycznej (wykorzystywanych do późniejszej analizy obrazu) nie widać wyraźnej struktury 3D (w obrazie SEM łatwiej można dostrzec „głębnię obrazu”). Zobrazowane cząstki są aglomeratami zbudowanymi z pojedynczych większych cząstek wraz z przylegającymi do nich mniejszymi cząstkami. Kształty tych aglomeratów odpowiadają kształtom cząstek uzyskanych na obrazach SEM. Zaletą zastosowania zautomatyzowanej mikroskopii optycznej jest możliwość obrazowania znacznie większej populacji cząstek badanego proszku względem techniki SEM (przy uzyskaniu podobnej informacji dotyczącej kształtu i rozmiaru cząstek), zaś przewagą techniki SEM jest możliwość obserwacji potencjalnych zanieczyszczeń i efektu utlenienia na powierzchni badanych próbek proszku Co-Cr.

Fig. 1. SEM images of the powder Co-Cr rejected after production sifting; images obtained for various magnifications: a) 450 \times , b) 1500 \times

Rys. 1. Obrazy SEM proszku Co-Cr odrzuconego po przesiewie produkcyjnym; obrazy uzyskane dla różnych powiększeń: a) 450 \times , b) 1500 \times

Fig. 2. SEM images of the target powder Co-Cr (ready for SLM/DLMS printing); images obtained for various magnifications: a) 450 \times , b) 1500 \times

Rys. 2. Obrazy SEM proszku Co-Cr docelowego (do druku SLM/DLMS); obrazy uzyskane dla różnych powiększeń: a) 450 \times , b) 1500 \times

Fig. 3. Images of the powder rejected after production sifting – Morphologi 4

Rys. 3. Przykładowe obrazy proszku odrzuconego po przesiewie produkcyjnym – Morphologi 4

Fig. 4. Images of the target powder (ready for DLMS printing) – Morphologi 4

Rys. 4. Obrazy SEM proszku docelowego (do druku DLMS) – Morphologi 4

Fig. 5. Particle size distribution of the analyzed powders - volume fractions

Rys. 5. Rozkład wielkości cząstek analizowanych proszków – udziały objętościowe

Table 2. Particle size distribution (statistical parameters), μm

Tabela 2. Rozkład wielkości cząstek (parametry statystyczne), μm

Parametr	Proszek Co-Cr odrzucony	Proszek Co-Cr docelowy
Średnia	25,14	16,97
D10	12,07	4,15
D50	20,92	17,75
D90	39,16	26,87
Odchylenie standardowe	17,21	8,51

Wyniki obrazowania cząstek proszku docelowego przy wykorzystaniu zautomatyzowanej mikroskopii optycznej przedstawiono na rys. 4. Uzyskane kształty cząstek są

podobne do kształtów cząstek uzyskanych za pomocą SEM (rys. 2).

Porównując wyniki uzyskane za pomocą obu metod (rys. 1 z rys. 3, a także rys. 2 z rys. 4) stwierdzono, że obydwie metody pozwalają na uzyskanie tożsamyh wyników dotyczących rozmiarów oraz kształtu badanych cząstek.

Analiza składu ziarnowego badanych proszków

Rozkład wielkości cząstek dla badanych proszków przedstawiono na rys. 5 i w tabeli 2. Rozkład wielkości cząstek dla proszku docelowego był zbliżony do rozkładu normalnego, a większość cząstek (ok. 90%) miała rozmiar poniżej 27 μm. Średnia wielkość cząstki (16,97 μm) była zbliżona do wartości D50 (17,75 μm), co przy stosunkowo małej wartości odchylenia standardowego pozwala ocenić badany proszek docelowy jako mający odpowiednią gradację i spełniający wymagania proszków przeznaczonych do druku 3D metodą SLM/DMLS. W przypadku proszku odrzuconego widoczne są dwie frakcje oraz znacznie większe zróżnicowanie wielkości cząstek.

Na rys. 6 przedstawiono rozkład parametru kolistości dla obu proszków Co-Cr, czyli odrzuconego i docelowego, a w tabeli 3 parametry statystyczne rozkładu. Kolistość określa się ilościowo, tzn. jak blisko idealnego koła jest badany kształt cząstki. Idealne koło ma okrągłość 1,0, podczas gdy bardzo wąski wydłużony obiekt ma okrągłość bliską 0. Analizując parametr kolistości dla poszczególnych proszków, można było ocenić, czy proszek ma budowę dendrytyczną, czy ma wysoką globularność, a także czy cząstki proszku są pojedynczymi cząstkami lub aglomeratami cząstek.

Do określenia udziału poszczególnych frakcji w badanych materiałach wykorzystywane są wartości percentyli: 10., 50. oraz 90., które pozwalają określić, jaki udział danej frakcji znajduje się poniżej określonej wartości¹⁵⁾. Średnia wartość współczynnika kolistości dla proszku Co-Cr docelowego wyniosła 0,941, a wartość parametru D50 świadczyła o znaczącej przewadze cząstek kulistych w populacji

Fig. 6. Particle size distribution of the analyzed powders -circularity (number distribution)

Rys. 6. Rozkład wielkości cząstek analizowanych proszków – kulistość (udział liczbowy)

Table 3. Circularity (statistical parameters), μm

Tabela 3. Kulistość (parametry statystyczne), μm

Parametr	Proszek Co-Cr odrzucony	Proszek Co-Co docelowy
Średnia	0,900	0,941
D10	0,727	0,845
D50	0,949	0,970
D90	0,981	0,995
Odchylenie standardowe	0,122	0,081

wszystkich zbadanych cząstek proszku. Stosunkowo wysoka wartość współczynnika kulistości dla proszku Co-Cr odrzuconego również wskazywała na przyjęcie zbliżonej do kulistej budowy cząstek proszku, jednak analizując ten współczynnik wraz z obrazami uzyskanymi metodami mikroskopowymi, stwierdzono, że było to spowodowane obecnością przylepionych (spieczonych) mniejszych cząstek proszku CoCr, niewpływających znacząco na parametr kulistości.

Podsumowanie

Na podstawie wyników rozkładu wielkości cząstek badanego proszku Co-Cr stosowanego na elementy protezyczne, uzyskanych przy wykorzystaniu zautomatyzowanej mikroskopii optycznej stwierdzono, że metoda ta może być z powodzeniem stosowana do oceny opisu jakościowego proszków metalicznych stosowanych w protetyce dentystrycznej. Wykorzystana technika pozwala na uży-

skanie podobnych wyników jak w przypadku obrazowania SEM. Jednocześnie zautomatyzowany pomiar pozwala na zobrazowanie znacznie większej populacji cząstek badanego proszku Co-Cr, w stosunkowo krótkim czasie i przy niskich kosztach eksploatacyjnych urządzenia. Ponadto uzyskane wyniki w postaci pojedynczych obrazów 2D cząstek proszku (wraz z 20 parametrami opisującymi każdą cząstkę), a także rozkłady wielkości cząstek i kulistości mogą być wykorzystane w modelowaniu lub symulacji procesu wytwarzania protez dentystrycznych.

Wyniki przedstawione w artykule stanowią fragment badań prowadzonych w ramach realizacji pojedynczego działania naukowego pt. „Rozpoznanie możliwości wykorzystania parametru kształtu cząstek w modelowaniu procesów rozdzielania układów dyspersyjnych” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (konkurs MINIATURA 5 projekt nr 2021/05/X/ST8/00776). Artykuł dostępny na podstawie licencji Creative Commons Uznanie autorstwa CC-BY 4.0.

Otrzymano: 12-09-2022

LITERATURA

- [1] D.L. Kalstrom, *J. Mater. Eng. Perform.* 1993, **2**, 523.
- [2] W.A. Uriciuc, *IFMBE Proceedings* 2009, **26**, 379.
- [3] Y.S. Al Jabbari, *J. Adv. Prosthodont.* 2014, **6**, nr 2, 138.
- [4] T. Koutsoukis, *J. Prosthodont.* 2015, **24**, 303.
- [5] L. Tonelli, A. Fortunato, L. Ceschini, *J. Manuf. Process* 2020, **52**, 106.
- [6] E.A. Baciú, R. Cimpoesu, A. Vitalariu, C. Baciú i in., *Appl. Sci.* 2021, **11**, 255.
- [7] J.-P. Choi, G.-H. Shin i in., *Mater. Trans.* 2016, **58**, 2.
- [8] J. Kluczyński, L. Śnieżek, K. Grzelak, J. Mierzyński, *Materials* 2018, **11**, nr 11, 2304.
- [9] M. Banaś, *Przem. Chem.* 2018, **97**, nr 9, 1453.
- [10] K. Kołodziejczyk, M. Banaś, *Przem. Chem.* 2019, **98**, nr 9, 1417.
- [11] V. Prakash, H. Rabinder i in., *IETE J. Res.* 2018, **66**, 4.
- [12] M. Banaś, *Inż. Chem. Proces.* 2004, **25**, nr 3, 659.
- [13] PN-EN ISO 22674:2016, *Stomatologia. Materiały metalowe do stałych i ruchomych uzupełnień protetycznych i aparatów.*
- [14] W. Zhong i in., *Metals* 2022, **12**, 972.
- [15] M. Banaś, *Przem. Chem.* 2017, **96**, nr 9, 1658.